

WEB TEXNOLOGIYALAR MAVZUSIDA TEZISI**Abdumannonov Asilbek Axrorjonovich****Qo'qon davlat Pedagogika instituti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7937002>****Web texnologiya**

1. Web texnologiyalarining asosiy tushunchalari. Web-sahifa nima. Web-sayt nima. Web-sayt tuzilmasi. Web-sayt elementlari. Web-saytlarning turlari. Giper matn tushunchasi. Web-saytlar yaratuvchi dasturlar tasnifi: gipermatnlarni belgilash tillari, web dasturlash tillari, web-muharrirlar, animator dasturlar, grafik muharrirlar, matn muharrirlari.
2. HTMLning asosiy teglarini ishlatish. HTML tilining yaratilishi. HTML tilining versiyalari. HTML tili bilan ishlash uchun dasturlar. HTML tilining teg tushunchasi. HTML tilining atribut tushunchasi. HTML tilining asosiy tuzilmasi. HTML tili tuzilmasida bosh qismi. HTML tili tuzilmasida asosiy qism.
3. HTML tilida jadvallar hosil qilish. Jadvallar yordamida sahifalash. Jadval hosil qilish tegi <TABLE> va uning atributlari. Jadvalning qatorlari uchun <TR> tegi va uning atributlari. Jadvalning ustunlari uchun <TD> tegi va uning atributlari. Qatorlardagi kataklarini birlashtirish teglari va ularni atributlari. Ustunlardagi kataklarini birlashtirish teglari va ularni atributlari.
4. HTML tilida forma obyektlari bilan ishlash. HTML tilida forma yaratish imkoniyatlari. <form> tegi va uning atributlari. Action, enctype, method atributlari va ularning qiymatlaridan foydalangan holda formalar yaratish.
5. Freym sahifalash. <frame>, <frameset> teglari va uning atributlari. <frameset> tegining bordercolor, frameborder, name, noresize, scrolling, src, marginwidth, marginheight atributlari va ularning qabul qiladigan qiymatlari.
6. Dreamweaver dasturida web-saytlar yaratish. Dreamweaver dasturning asosiy oynasi elementlari. Dreamweaver dasturning menyusi. Dreamweaver dasturning komponentlari. Dreamweaver dasturi rejimlari bilan ishlash.
7. CSS ni HTML hujjatga joylash. CSS asoslari. HTML tegi uchun CSS qo'llash. Sahifa uchun uchun CSS qo'llash. Web-tugun uchun css qo'llash. Tashqi CSS-faylni yaratish. Stillar jadvalini import qilish. Sahifa elementlariga css qo'llash. Atributlar stillarini aniqlash. Har xil turdagi qurilmalar uchun stillar jadvali. CSS izohlari.
8. CSS da bloklar, menyular va tugmalar yasash. CSS-xususiyatlar. DIV va SPAN teglari, psevdosinflar.
9. WEB serverlar. Ma'lumotlar bazasi. WEB serverlar haqida tushuncha. WEB serverlarning tasnifi. WEB serverlar xarakteristikalarini bilan tanishish. Saytni testlash va baholash.
10. Tarmoqda ma'lumotlarni uzatish tizimlari. FTP. Anonim nomsiz FTP server. Fayllar bilan ishlash.
11. CMS tizimlari. CMS afzalliklari, CMSga o'tishning o'ziga xos qiyinchiliklari. PHP Nuke. Drupal. Slaed CMS. Joomla. DLE.
12. PHP va MySQL. PHP dasturlash tiliga kirish. PHP dasturlash tilining tuzilishi. Ma'lumotlar tiplari va ifodalar bilan ishlash. PHPda jarayonlarni boshqarish. MySQL ma'lumotlar bazasi.
13. PHP yordamida so'rovlarni qayta ishlash. PHP dasturlash tilida satr va massivlar bilan ishlash. PHP funksiyalar. Sinflar va ob'yektlar.

14. Fayllar bilan ishlash. Ma'lumotlarni saqlash. Faylni ochish va faylga bog'lanish. Fayl bilan bog'lanishni yopish. Fayl mavjudligini tekshirish. Faylga ma'lumot yozish. Fayldan ma'lumotni o'qish.

15. Massivlar. Massivlar ustida amallar. Massivlar bilan ishlovchi funksiyalar. Massivlarni saralash. Ko'p o'lchovli massivlar.

16. Satrlar va doimiy ifodalar. Satrlar bilan ishlash. Satrlarni taqqoslash. Satrlar bilan ishlovchi funksiyalar yordamida satrlarni ajratish va birlashtirish.

Informatika ixtisosligi fanlarini o'qitish metodikasi

1. Informatika ixtisosligi fanlarini o'qitish metodikasi faniga kirish. Informatika yo'nalishining fan bloklari. Fanni o'qitishning maqsadi, vazifalari, ixtisoslik fanlari va ularning o'ziga xosliklari. Fan bo'yicha talabaning bilim, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan talablar. Informatika yo'nalishining fan bloklari

2. Ixtisoslik fanlarini o'qitishda qo'llanadigan o'quv me'yoriy hujjatlar. Davlat ta'lim standartlari va malaka talablari. O'quv reja - me'yoriy hujjat sifatida. Ishchi o'quv reja va uning tarkibiy qismlari. Ishchi o'quv rejadani foydalanish metodikasi. Ixtisoslik fanlari bo'yicha o'quv-uslubiy kompleksning tarkibiy qismlari, ularni tuzish va o'quv jarayoniga qo'llash metodikasi. Na'munaviy dasturlar. Ishchi dasturlar. Texnologik xaritalar. Kalendar rejalar. Individual ish rejasi. Ularning bajarilishini tashkil etish va nazorat qilish.

3. Ixtisoslik fanlarini o'qitish mazmuni. Ixtisoslik fanlarini o'qitish mazmunini belgilab beruvchi hujjatlar, darslik, o'quv qo'llanma, ma'ruza matnlari va uslubiy ko'rsatmalar. Ma'ruza mavzularini tuzish, ularga tayyorgarlik ko'rish va ma'ruza darslarini o'tish metodikasi. Ma'ruza matnini tuzish, uning strukturasi, tarkibi, mazmuni va shakllari (qog'ozli va elektron). Adabiyotlar ustida ishlash, ularni tanlash va ma'ruzalarda qo'llash metodikasi.

4. Ixtisoslik fanlarini o'qitishda mustaqil ta'lim va uni tashkil etish metodikasi. Mustaqil ta'lim. Talabalarning mustaqil ishi - o'quv jarayonining tarkibiy qismi sifatida. Talaba mustaqil ishining maqsad va vazifalari. Talaba mustaqil ishining tashkiliy yo'lida yanada ilg'or va samaraliroq yangi uslub va amaliyotlarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu dissertasiya ishimiz tadqiqoti raqamlashtirilgan ta'lim resurslari va oliy ta'lim muassasalarini bog'laydi. Oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirilgan ta'lim resurslaridan foydalanishni joriy etishning mavjud modellari tahlil qilingan holda tegishli taklif va tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, raqamlashtirilgan ta'lim 5. Informatika ixtisosligi fanlari bo'yicha o'quv amaliyotlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi. O'quv amaliyotini rejalashtirish. Amaliyot rahbarining vazifalari. O'quv amaliyotini o'tkazish metodikasi. O'quv amaliyoti bo'yicha talabaning malaka va ko'nikmalariga talablar. O'quv amaliyoti nazorat etish va hisobotlar tayyorlash.

6. Ixtisoslik fanlari bo'yicha talabalar bilim, ko'nikma va malakalarini baholash va nazorat qilish metodikasi. Baholashning maqsadi va vazifalari. Baholash turlari. Baholashga qo'yiladigan talablar. Baholash shakllari va ulardan ta'lim jarayonida foydalanish metodikasi. Ixtisoslik fanlarini o'qitishda nazoratni avtomatlashtirish usullari va dasturiy ta'minotlari. Test nazorati. Test tuzish metodikasi. Test nazorati o'tkazish metodikasi. Testga qo'yiladigan talablar. Bilimlarni baholashda test nazoratining afzalligi va kamchiliklari

7. Informatika ixtisosligi fanlarini o'qitishda ko'rgazmalilik tamoyilining qo'llanilishi. Didaktika - ta'lim va o'qitish nazariyasi ekanligi. Didaktikaning maqsad - vazifalari va asosiy tushunchalari. Hozirgi davrdagi didaktika rivojining asosiy yo'nalishlari. O'qitishning zamonaviy vositalari tasnifi. O'qitish vositalarini qo'llashning metodik asoslari. O'qitish

vositalarining ahamiyati va imkoniyatlari. O'qitish vositalariga qo'yiladigan talablar. Ixtisoslik fanlarini o'qitishda ko'rgazmalilik tamoyilining qo'llanilishi. Fanga oid ko'rgazmali o'quv vositalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish metodikasi.

8. Ixtisoslik fanlarini o'qitishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari. Elektron axborot ta'lim resurslari ta'lim sifatini ta'minlashning omili sifatida. Ta'lim tizimiga elektron axborot ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish va takomillashtirishdagi asosiy vazifalari. Ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlarda ulardan foydalanish. Axborot texnologiyalari va masofali o'qitish - axborotlashtirish asrida ta'limning samaradorligini va sifatini oshirishning zaruriy omillari. Masofaviy ta'lim. Masofaviy ta'lim. Masofaviy ta'lim modellari. Masofaviy ta'lim jarayonini amalga oshirish bosqichlari. Ommaviy onlayn ochiq kurslar. Ta'lim sifatini ta'minlashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

9. Ixtisoslik fanlarini o'qitish jarayonida qo'llaniladigan yangi pedagogik texnologiyalar. Pedagogik texnologiyalar - ta'lim sifatini ta'minlovchi omil sifatida. Pedagogik texnologiyalarning bugungi kundagi tashkiliy shakllari tahlili.

10. Pedagogik texnologiyalar asosida dars mashg'ulotlarini loyihalash. Ixtisoslik fanlarini o'qitishda qo'llanadigan pedagogik texnologiyalarning o'ziga xosliklari. Yangi pedagogik texnologiyalar yordamida ma'ruza mashg'ulotlarini loyihalash va o'tkazish metodikasi. resurslarinidan samarali foydalanish natijasida ta'limda transformasiyaga intilish yo'lida oliy ta'lim muassasalari duch keladigan muammolar ham anchagina.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

- 1.M.Aripov, M.Fayzieva, S.Dottoev. Web texnologiyalar. O'quv qo'llanma. T.; "Faylasuflar jamiyati", 2013.
- 2.Xakimjon og, I. M. A. (2023). BO 'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O 'QITUVCHILARIGA "MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI" FANINI O 'QITISH JARAYONIDA ULARNING BADIY-IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI. Conferencea, 34-38.
- 3.Xakimjon o'g, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO 'NALISHI TALABALARINI BADIY IJODIY QOBILİYATLARINI RIVIJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINI O 'RNI. Conferencea, 130-138.
- 4.Xakimjon og, I. M. A. (2023). TA'LIMNI KOMPYUTERLASHTIRISH VA O'QITISHNING O'ZIGA XOS USULLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI. Conferencea, 7-11.
- 5.Xakimjon og, I. M. A. (2023). SAN'AT PEDAGOGIKASI SOHASIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI BADIY TAYYORLASHNING NAZARIY ASOSLARI. Conferencea, 1-5.
- 6.Xakimjon og, I. M. A. (2023). TASVIRIY SAN'AT FANI O 'QITUVCHILARI BADIY-IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASINING AHAMYATI. Conferencea, 5-11.
- 7.Гулямов, К. М. (2022). БЎЛАЖАК ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ КОМПЬЮТЕРДА ГРАФИК МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСИДА КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ МОДЕЛИ. УЧИТЕЛЬ, 3(4).
- 8.Ikromov, M. X., & Abdullaev, A. X. (2022). METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN THE PROCESS OF TEACHING COMPUTER GRAPHICS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).

- 9.Gulyamov, K. M., & Ikramov, M. H. (2021). Development of artistic and creative abilities of future teachers of fine arts through computer graphics. *JournalNX*, 7(06), 95-99.
- 10.Ikromov, M. X. O., & Qizi, Z. M. (2022). MARKAZIY OSIYODA GRAFIKANING RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN BUYUK OLIMLAR. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(5), 627-630.
- 11.Makhmudovich, G. K., & Hakimjon o'g, I. M. A. (2022). DEVELOPMENT OF CHILDREN'S ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES IN THE PROCESS OF TEACHING UZBEK FOLK APPLIED DECORATIVE ARTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 957-963.
- 12.MUBINAKHON, I., & ANASKHON, I. M. The Importance of Using the Ict to Increase the Efficiency of Education. *JournalNX*, 7(1), 106-108.
- 13.Хонбобоев, X. O., Икромова, M. X., & Икромов, M. A. X. (2016). Ta'limda axborot texnologiyalarni qollashning oziga xos xususiyatlari. *Молодой ученый*, (3-1), 21-22.
- 14.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
- 15.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
- 16.Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
- 17.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." *Confrencea 11.11 (2023)*: 78-82.
- 18.Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository 9.1 (2023)*: 93-101.
- 19.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." *European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562*.
- 20.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).